

ANÁLISE DA TEXTURA OBTIDA NA LIGA IN718 POR EDM UTILIZANDO ELETRODOS DE COBRE E GRAFITA ALTERANDO A DURAÇÃO DA DESCARGA

Giovani C. Carlini¹ e Cristiano da Silva¹

¹ IFSC/Depto. Ensino, Pesquisa e Extensão/Câmpus Rau/ cristiano.silva@ifsc.edu.br

Palavras-Chave: Textura, EDM, Eletrodos de cobre e grafita

INTRODUÇÃO

Na usinagem de superligas à base de níquel, como o IN718, os desafios enfrentados são significativos, pois o material apresenta baixa condutividade térmica o que aumenta os efeitos térmicos durante o atrito com ferramentas. O mecanismo de adesão do material ao gume da ferramenta de corte resulta em um comportamento de endurecimento alterando significativamente os parâmetros do processo de corte. Além disso, o IN718 contém partículas duras como carbonetos que geram um desgaste abrasivo excessivo comprometendo a integridade da ferramenta (LI et al. 2013). Perante as dificuldades apresentadas, o processo de EDM (*Electrical Discharge Machining*) possui vantagens em comparação aos processos que utilizam ferramentas de corte. Por executar a remoção através de efeito térmico, sem atrito, os aspectos tribológicos da usinagem e desgaste de ferramentas de corte são inexistentes. A usinagem ocorre por descargas elétricas controladas passando por quatro fases: ignição da descarga, formação do canal de plasma, fusão e evaporação do material e ejeção do material fundido (CZELUSNIAK et al. 2019). Segundo Davim (2010), os critérios de textura no processo EDM, geralmente baseada na rugosidade, aumentam conforme são incrementados a corrente de descarga e a duração da descarga, contudo, não estão necessariamente correlacionados. Desta forma, foram utilizados eletrodos de cobre e grafita com durações de descarga elétrica - t_e de 6,4 μ s e 100 μ s e analisadas as texturas resultantes.

METODOLOGIA

Para a realização dos experimentos foi utilizado um equipamento EDM AgieCharmilles® Roboform30. Como eletrodo foram utilizados o cobre eletrolítico e a grafita (Gr), ambos com polaridade positiva, diâmetro externo de 20mm e furo central de 4mm para passagem do líquido dielétrico. As amostras foram erodidas com imersão e adicionados 2 jorros dispostos a 180° com pressão de 0,1MPa. O IN718 possui composição química de Ni 55%, Cr 17% e Fe 16% e demais elementos. As amostras foram cortadas nas dimensões de Ø23mm x 5mm. A peça e os eletrodos foram fixados por sistema de porta pinça ER. Após a usinagem as amostras foram limpas em equipamento ultrassônico por 3min em acetona. Para a análise da textura 3D utilizou-se um microscópio confocal Leica®, modelo DCM. A rugosidade 2D foi mensurada por rugosímetro Taylor-Hobson®, modelo Surtronic. As variáveis constantes utilizadas foram tensão 120V, corrente de descarga de 3A, rotação do eletrodo em 10rpm. A relação entre a duração da descarga e o tempo de pausa foi de 0,5. Em cada condição foram realizadas 2 réplicas. A Tabela 01 apresenta as principais propriedades dos eletrodos.

Tabela 01 – Propriedades físico-química dos eletrodos

Propriedades	Cobre	Grafita	Unid.
Densidade	8,93	2,25	g/cm ³
Resistividade elétrica	1,7	6000,0	$\mu\Omega$.cm
Condutividade térmica	385	25	W/m.K
Ponto de fusão	1083	3650	°C

Fonte: CZELUSNIAK et al. (2019)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como observação inicial sobre as características de textura das superfícies, podemos comparar que ocorre uma pequena variação quando se altera o material de eletrodo dentro do mesmo nível de duração de descarga elétrica, conforme Tabela 02. Fica claramente ilustrada na Figura 01 a magnificação da morfologia quando a variação da duração de descarga passa de 6,4 μ s para 100 μ s.

Figura 01 – Comportamento da textura com diferentes t_e .

Tabela 02 – Rugosidade para cada condição de erosão.

Eletrodo / t_e (μ s)	Parâmetros de Rugosidade 2D (μ m)			
	Média Ra	S	Total Rz	S
Cobre $t_e = 6,4$	1,77	$\pm 0,13$	11,30	$\pm 1,13$
Grafita $t_e = 6,4$	1,69	$\pm 0,12$	11,00	$\pm 0,35$
Cobre $t_e = 100$	2,27	$\pm 0,05$	13,16	$\pm 0,60$
Grafita $t_e = 100$	2,32	$\pm 0,06$	12,01	$\pm 1,23$

Com o aumento da t_e , acarreta-se um maior volume de material liquefeito na poça de fusão, produzindo cavidades profundas e radialmente espaçadas, da mesma forma, um volume de material específico é projetado perifericamente da região do canal de plasma, sendo ressolidificado ao contato no dielétrico. Tal efeito colabora para formação de picos elevando os dados para a rugosidade (DAVIM, 2010).

CONCLUSÃO

Nas superfícies usinadas com 6,4 μ s de tempo de descarga elétrica torna-se possível verificar que as grandezas tridimensionais e bidimensionais são agrupadas estreitamente, com uma pequena vantagem para o eletrodo de Grafita. Quando a duração da descarga passa para 100 μ s as respostas afastam-se para cada material e a textura apresenta uma maior rugosidade média e total. Considerando as médias e os desvios mensurados, não há significância entre os materiais de eletrodos para a mesma condição de entrada.

REFERÊNCIAS

- Czelusniak, T. et al. Materials used for sinking EDM electrodes: a review. **Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering**, v. 41, n. 1, p. 14, 2019. DOI: 10.1007/s40430-018-1520-y.
- Davim, J. P. **Surface Integrity in Machining**. Springer London.2010. ISBN: 978-1-84882-873-5. 2010.
- Li, L. et al. Surface integrity characteristics in wire-EDM of Inconel 718 at different discharge energy. **Procedia CIRP**, v. 6, p. 220–225, 2013. DOI: 10.1016/j.procir.2013.03.046